

**RIEMANN-LIOUVILLE OPERATORI QATNASHGAN KASR TARTIBLI
ISSIQLIK TARQALISH TENGLAMASIGA QO'YILGAN KOSHI
MASALASI**

Temirova Shaxlo Mirzoxidovna¹

Bukhara State University, st. M.Ikbola, 11, Bukhara 200114, Uzbekistan.^{1,2}

Institute of Mathematics named after V.I. Romanovsky Academy of Sciences of
Uzbekistan, st. Universitetskaya, 4b, Tashkent 100174, Uzbekistan.¹

e-mail: aziktemirov34@gmail.com¹

Annotation: The field of mathematical analysis, called fractional calculus and devoted to the study and application of derivatives and integrals of arbitrary order, has a long history and rich content, due to penetration into it and relationships with a wide variety of issues in the theory of functions, integral and differential equations, etc. It is located in constant development, which feeds on the ideas and results of various directions in mathematical analysis. The fractional calculus of functions of one and many variables continues to develop intensively at the present time, as evidenced by both a large stream of publications and international conferences specially devoted to questions of fractional calculus. It is possible that it is precisely the constant development of the theory of fractional integro-differentiation, and in recent decades its great branching, especially in the case of functions of many variables, that is the reason for the lack of monographs on this theory. Meanwhile, this circumstance could not but serve as a brake on the development of fractional calculus. A number of very significant and fundamental results have been published in original papers, many of which are difficult to access and little known.

This article is devoted to the solution of the Koshi problem for a differential equation with fractional Riemann-Liouville derivatives. The work uses the spectral method and the integral Laplace transform to find the solution of the direct problem in explicit form through an infinite series with a three-parameter Mittag-

Leffler function. Further, when sufficient conditions are met with respect to the given functions, it is proved that the constructed solution is regular.

Keywords. Riemann-Liouville fractional derivative, Mittag-Leffler function, Laplace transform, initial conditions, Koshi problem

Аннотация: Область математического анализа, называемая дробным исчислением и посвященная изучению и применению производных и интегралов произвольного порядка, имеет длительную историю и богатое содержание, обусловленное проникновением в нее и связями с самыми разными вопросами теории функций, интегральных и дифференциальных уравнений и т. д. Она находится в постоянном развитии, которое питается идеями и результатами различных направлений в математическом анализе. Дробное исчисление функций одной и многих переменных продолжает интенсивно развиваться и в настоящее время, о чем свидетельствует как большой поток публикаций, так и международные конференции, специально посвященные вопросам дробного исчисления. Возможно, что именно постоянное развитие теории дробного интегро-дифференцирования, а в последние десятилетия и ее большая разветвленность, особенно в случае функций многих переменных, являются причиной отсутствия монографий по этой теории. Между тем, это обстоятельство не могло не служить тормозом развития дробного исчисления. Ряд весьма значимых и фундаментальных результатов были опубликованы в оригинальных работах, многие из которых труднодоступны и малоизвестны.

Настоящая статья посвящена решению Коши задачи для дифференциального уравнения с дробными производными Римана-Лиувилля. В работе используются спектральный метод и интегральное преобразование Лапласа для нахождения решения прямой задачи в явном виде через бесконечный ряд с трех параметрической функцией Миттаг-Леффлера. Далее, при выполнении достаточных условий относительно

заданных функций, доказано, что построенное решение является регулярным.

Ключевые слова. Дробная производная Римана-Лиувилля, функция Mittag-Леффлера, преобразование Лапласа, начальные условия,

Annotatsiya: Kasr tartibli hisobi deb ataladigan va ixtiyoriy tartibli hosilalar va integrallarni o'rganish va qo'llashga bag'ishlangan matematik tahlil sohasi unga kirib borishi va nazariyadagi turli savollar bilan bog'liqligi tufayli uzoq tarixga va boy mazmunga ega. Kasr tartibli hisobi doimiy rivojlanishda bo'lib, matematik tahlilning turli yo'nalishlari g'oyalari va natijalari bilan tavsiflanadi. Hozirgi vaqtda bir va ko'p o'zgaruvchilarning funksiyalarining kasr hisobi jadal rivojlanishda davom etmoqda, buni ham katta nashrlar oqimi, ham kasr hisobi masalalariga bag'ishlangan xalqaro konferentsiyalar tasdiqlaydi. Aynan kasr integro-differentsiatsiya nazariyasining doimiy rivojlanishi va so'nggi o'n yilliklarda uning katta ta'sirlari, ayniqsa ko'p o'zgaruvchilarning funksiyalari misolida, bu nazariya bo'yicha monografiyalarning yetishmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, bu holat kasr hisobining rivojlanishiga to'siq bo'lib xizmat qila olmadi. Bir qator juda muhim va fundamental natijalar asl nashrlarda nashr etilgan, ularning ko'piga kirish qiyin va kam ma'lumdir.

Ushbu maqola kasr tartibli Riemann-Liouvil hosilasi qatnashgan differensial tenglama uchun qo'yilgan Koshi masalasini yechishga bag'ishlangan. Ishda uch parametrli Mittag-Leffler funksiyasi qatnashgan cheksiz qator orqali to'g'ri masalaning yechimini qurilgan. Buning uchun spektral usul va integral Laplas almashtirishi qo'llaniladi. Bundan tashqari, agar berilgan funksiyalar bo'yicha yetarli shartlar bajarilsa, tuzilgan yechim klassik ekanligi isbotlanadi.

Kalit so'zlar. Riman-Liouvilning kasr hosilasi, Mittag-Leffler funktsiyasi, Laplas konvertatsiyasi, boshlang'ich shartlar, Koshi masalasi.

1. Kirish

1. Masalaning qo'yilishi

Quyida kasr tartibli issiqlik tarqalish tenglamasiga qo'yilgan Koshi masalasini qaraylik $0 < \alpha_k \leq 1, k = 1, 2, \dots, m$

$$u_t + \sum_{k=1}^{m-1} \mu_k D^{\alpha_k} u - \mu_m D^{\alpha_m} u_{xx} = f(x, t), \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0, \quad (1.1)$$

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad x \in \mathbb{R}, \quad (1.2)$$

bunda $f(x, t)$ va $\varphi(x)$ – berilgan funksiyalar, μ_k –musbat o'zgarmlar.

To'g'ri masala yechimining mavjudligi va yagonaligi

Masala: $D := \{(x, t) : x \in \mathbb{R}, t > 0\}$ sohada (1.1)tenglami va (1.2) boshlang'ich shartni qanoatlantiruvchi $u(x, t)$ funksiyani masalani qaraymiz.

Aytaylik

$$\tilde{f}(\xi, t) := \int_{\mathbb{R}} f(x, t) e^{-i\xi x} dx, \quad x \in \mathbb{R}, \quad \xi \in \mathbb{R},$$

ifoda $f(x, t)$ funksiyani x o'zgaruvchi bo'yicha Furiye almashtirishi bo'lib,

$$\tilde{g}(\xi) := \int_{\mathbb{R}} g(x) e^{-i\xi x} dx$$

bo'lsin.

Bundan tashqari $u(x, t)$ funksiyani t o'zgaruvchi bo'yicha Laplas almashtirishini quyidagicha aniqlab olaylik:

$$\hat{u}(x, s) := \int_0^{\infty} u(x, t) e^{-st} dt.$$

Yuqoridagi tenglamaga mos ravishda t o'zgaruvchi bo'yicha Laplas va x o'zgaruvchi bo'yicha Furiye almashtirishini qo'llashimiz uchun $u(x, t)$ funksiya $u_t(x, t)$ va $u_{xx}(x, t)$ funksiyalar yetarlicha silliq aniqlangan bo'lsin. Bundan tashqari faraz qilaylik, $f(x, t)$ va $g(x)$ funksiyalar ham mos ravishda Laplas va Furiye almashtirishini qo'llash mumkin bo'lsin.

Teorema: (1.1)-(1.2) masalaning yechimi quyidagi ko'rinishda ifodalanadi:

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}} G(x - \xi) \varphi(\xi) d\xi + \int_0^t d\tau \int_{\mathbb{R}} G(x - \xi, t - \tau) f(\xi, \tau) d\xi, \quad (2.1)$$

bunda $G(x, t)$ Grin funksiyasi quyidagicha ifodalanadi:

$$G(x, t) = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{\mu_m}} \sum_{r=0}^{\infty} (-1)^r \left(\sum_{k_1+k_2+\dots+k_{m-1}=r} \right) \frac{r!}{k_1! k_2! \dots k_{m-1}!} \left[\prod_{v=1}^{m-1} (\mu_v)^{k_v} \right] \times \\
\times \frac{t^{\beta + \frac{\alpha_m - 3}{2}}}{r!} H_{2,1}^{0,2} \left[\frac{4\mu_m t^{1-\alpha_m}}{x^2} \middle| \begin{matrix} (1,1), (1/2 - r, 1) \\ (1 - \beta + (1 - \alpha_m)/2, 1 - \alpha_m) \end{matrix} \right], \quad (2.2)$$

bunda $x, \xi \in \mathbb{R}$.

Isbot: Aytaylik, $F\{u(x, t)\} := \tilde{u}(\xi, t)$ — $u(x, t)$ funksiyaning x o'zgaruvchi bo'yicha Furiye almashtirishini ifodalaylik va $L\{u(x, t)\} := \hat{u}(x, s)$ — bilan $u(x, t)$ funksiyaning t o'zgaruvchi bo'yicha Laplas almashtirishini ifodalaylik. Shundan so'ng (1.1) tenglamaga mos ravishda ketma-ket Laplas va Furiye almashtirishini va (1.1) shartga Furiye almashtirishini qo'llab, quyidagi tenglikka ega bo'lamiz:

$$s\hat{u} - \tilde{u}(\xi, 0) + \sum_{k=1}^{m-1} \mu_k s^{\alpha_k} \hat{u} + \mu_m \xi^2 s^{\alpha_m} \hat{u} = \hat{f}(\xi, s), \quad \xi \in \mathbb{R}. \quad (2.3)$$

$$\tilde{u}(\xi, 0) = \tilde{\varphi}(\xi) \quad (2.4)$$

Shundan so'ng, (2.3) tenglamani \hat{u} funksiyaga nisbatan yechib quyidagi tenglikka ega bo'lamiz:

$$\hat{u} = \frac{\tilde{\varphi}(\xi) + \hat{f}(\xi, s)}{s + \sum_{k=1}^{m-1} \mu_k s^{\alpha_k} + \mu_m \xi^2 s^{\alpha_m}}. \quad (2.5)$$

Endi biz (2.5) ifodaga teskari Laplas va Furiye almashtirishini qo'llaymiz, dastlab quyidagi tenglikni qaraylik,

$$\frac{1}{s + \sum_{k=1}^{m-1} \mu_k s^{\alpha_k} + \mu_m \xi^2 s^{\alpha_m}} = \frac{1}{s + \mu_m \xi^2 s^{\alpha_m}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{\sum_{k=1}^{m-1} \mu_k s^{\alpha_k}}{s + \mu_m \xi^2 s^{\alpha_m}}}.$$

Agar yuqoridagi ko'paytmaning ikkinchi ko'paytuvchisini quyidagicha cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaning yig'indisi ko'rinishida ifodalaymiz:

$$\frac{1}{1 + \frac{\sum_{k=1}^{m-1} \mu_k s^{\alpha_k}}{s + \mu_m \xi^2 s^{\alpha_m}}} = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-1)^r (\sum_{k=1}^{m-1} \mu_k s^{\alpha_k})^r}{(s + \mu_m \xi^2 s^{\alpha_m})^r},$$

bunda $\left| \frac{\sum_{k=1}^{m-1} \mu_k s^{\alpha_k}}{s + \mu_m \xi^2 s^{\alpha_m}} \right| < 1$.

Shundan so'ng quyidagi munosabat o'rinli bo'ladi:

$$\frac{1}{s + \sum_{k=1}^{m-1} \mu_k s^{\alpha_k} + \mu_m \xi^2 s^{\alpha_m}} = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-1)^r (\sum_{k=1}^{m-1} \mu_k s^{\alpha_k})^r}{(s + \mu_m \xi^2 s^{\alpha_m})^{r+1}}.$$

Endi quyidagi formuladan foydalanamiz,

$$(x_0 + x_1 + \dots + x_{m-2})^n = \left(\sum_{k_0+k_1+\dots+k_{m-2}=n} \right) \frac{n!}{k_0! k_1! \dots k_{m-2}!} \prod_{v=0}^{m-2} x_v^{k_v},$$

oxirgi munosabatdan quyidagi yig'indiga kelamiz:

$$\begin{aligned} \sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-1)^r (\sum_{k=1}^{m-1} \mu_k s^{\alpha_k})^r}{(s + \mu_m \xi^2 s^{\alpha_m})^{r+1}} &= \sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-1)^r}{(s^{1-\alpha_m} + \mu_m \xi^2)^{r+1}} \times \\ &\times \left(\sum_{k_1+\dots+k_{m-1}=r} \right) \frac{r!}{k_1! \dots k_{m-1}!} \prod_{v=1}^{m-1} \mu_v^{k_v} s^{\sum_{v=1}^{m-1} \alpha_v k_v}. \end{aligned}$$

Va nihoyat oldinda keltirilgan formulalardan foydalanadigan bo'lsak, biz $\hat{u}(\xi, s)$ funksiya uchun teskari Laplas almashtirishini quyidagi ko'rinishda topib olamiz:

$$\begin{aligned} &\sum_{r=0}^{\infty} \left(\sum_{k_1+\dots+k_{m-1}=r} \right) \frac{(-1)^r r!}{k_1! \dots k_{m-1}!} \prod_{v=1}^{m-1} \mu_v^{k_v} \frac{s^{\sum_{v=1}^{m-1} \alpha_v k_v}}{(s^{1-\alpha_m} + \mu_m \xi^2)^{r+1}} = \\ &= \sum_{r=0}^{\infty} \left(\sum_{k_1+\dots+k_{m-1}=r} \right) \frac{(-1)^r r!}{k_1! \dots k_{m-1}!} \prod_{v=1}^{m-1} \mu_v^{k_v} L[t^{\beta-1} E_{1-\alpha_m, \beta}^{r+1}(-\mu_m \xi^2 t^{1-\alpha_m})], \end{aligned}$$

bunda $\beta = \sum_{v=1}^{m-1} (1 - \alpha_v) k_v + 1$.

Shunday qilib yuqorida keltirilganlarga asosan quyidagi tenglikka ega bo'lamiz:

$$\begin{aligned} &\frac{1}{s + \sum_{k=1}^{m-1} \mu_k s^{\alpha_k} + \mu_m \xi^2 s^{\alpha_m}} = \\ &= \sum_{r=0}^{\infty} \left(\sum_{k_1+\dots+k_{m-1}=r} \right) \frac{(-1)^r r!}{k_1! \dots k_{m-1}!} \prod_{v=1}^{m-1} \mu_v^{k_v} L[t^{\beta-1} E_{1-\alpha_m, \beta}^{r+1}(-\mu_m \xi^2 t^{1-\alpha_m})]. \end{aligned}$$

Qulaylik uchun quyidagi belgilashni kiritaylik:

$$G^*(\xi, t) = \sum_{r=0}^{\infty} \left(\sum_{k_1+\dots+k_{m-1}=r} \right) \frac{(-1)^r r!}{k_1! \dots k_{m-1}!} \prod_{\nu=1}^{m-1} \mu_{\nu}^{k_{\nu}} t^{\beta-1} E_{1-\alpha_m, \beta}^{r+1}(-\mu_m \xi^2 t^{1-\alpha_m})$$

Shundan so'ng $G^*(\xi, t)$ funksiyani ikki paramertli Mitta-Leffler funksiyasi orqali quyidagi ko'rinishda ifodalab olamiz:

$$G^*(\xi, t) = \sum_{r=0}^{\infty} \left(\sum_{k_1+\dots+k_{m-1}=r} \right) \frac{(-1)^r}{k_1! \dots k_{m-1}!} \prod_{\nu=1}^{m-1} \mu_{\nu}^{k_{\nu}} t^{\beta-1} E_{1-\alpha_m, \beta_1}^{(r)}(-\mu_m \xi^2 t^{1-\alpha_m}),$$

bunda $\beta_1 = \beta + (\alpha_m - 1)r$,

$$E_{1-\alpha_m, \beta}^{r+1}(-\mu_m \xi^2 t^{1-\alpha_m}) = \frac{1}{r!} E_{1-\alpha_m, \beta_1}^{(r)}(-\mu_m \xi^2 t^{1-\alpha_m}).$$

Endi yuqoridagi tenglikni ikkala tomoniga $e^{i\xi x}$ funksiyaga ko'paytirib, ξ o'zgaruvchi bo'yicha $(-\infty, +\infty)$ oraliqda integrallab, I bobda keltirilgan xossalardan foydalanib $G^*(\xi, t)$ funksiya uchu teskari Furye almashtirishini hisoblaymiz va quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} e^{i\xi x} G^*(\xi, t) d\xi &= \sum_{r=0}^{\infty} \left(\sum_{k_1+\dots+k_{m-1}=r} \right) \frac{(-1)^r}{k_1! \dots k_{m-1}!} \prod_{\nu=1}^{m-1} \mu_{\nu}^{k_{\nu}} t^{\beta-1} \times \\ &\times \int_{\mathbb{R}} e^{i\xi x} E_{1-\alpha_m, \beta_1}^{(r)}(-\mu_m \xi^2 t^{1-\alpha_m}) d\xi = \\ &= \sum_{r=0}^{\infty} \left(\sum_{k_1+\dots+k_{m-1}=r} \right) \frac{(-1)^r \sqrt{2\pi|x|}}{k_1! \dots k_{m-1}!} \prod_{\nu=1}^{m-1} \mu_{\nu}^{k_{\nu}} t^{\beta-1} \times \\ &\times \int_0^{\infty} \xi^{\frac{1}{2}} E_{1-\alpha_m, \beta_1}^{(r)}(-\mu_m |\xi|^2 t^{1-\alpha_m}) J_{-\frac{1}{2}}(|x||\xi|) d|\xi| \\ &\int_0^{\infty} \xi^{\frac{1}{2}} E_{1-\alpha_m, \beta_1}^{(r)}(-\mu_m |\xi|^2 t^{1-\alpha_m}) J_{-\frac{1}{2}}(|x||\xi|) d|\xi| = \\ &= \int_0^{\infty} \xi^{\frac{1}{2}} H_{1,2}^{1,1}[\mu_m |\xi|^2 t^{1-\alpha_m} \mid (0,1), (-r, 1), (1-\beta, 1-\alpha_m)] J_{-\frac{1}{2}}(|x||\xi|) d|\xi| = \end{aligned}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{|x|^3}} H_{3,2}^{1,2} \left[\frac{4\mu_m t^{1-\alpha_m}}{x^2} \left| \begin{matrix} \left(\frac{1}{2}, 1\right), (-r, 1), (0,1) \\ (0,1), (1-\beta, 1-\alpha_m) \end{matrix} \right. \right].$$

Shunday qilib biz teoremani isbotladik.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Учайкин В.В. Метод дробных производных. – Ульяновск: Артишок, 2008. – 512 с.
2. A.A. Kilbas, H.M. Srivastava, J.J. Trujillo. Theory and Applications of Fractional Differential Equations. Amsterdam: Elsevier, (2006) 523 p.
3. А.В. Псху. Уравнение дробной диффузии с оператором дискретно распределенного дифференцирования. Сиб. электрон. матем. изв. Том 13, стр. 1078–1098 (2016).
4. Р. И. Паровик. Задача Коши для нелокального уравнения диффузии-адвекции радона во фрактальной среде. Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки, 1 (20), (2010), с. 127–132.
5. Schumer, R.; Benson, D.A.; Meerschaert, M.M.; Baeumer, B. Fractal mobile/immobile solute transport. Water Resour. Res. 2003, 39, 1–12.
6. И.И. Хасанов, Д.И. Акрамова, А.А. Рахмонов. Исследование задачи Коши для одного уравнения дробного порядка с оператором Римана-Лиувилля. Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки. 2023. Т. 27, № 1. <https://doi.org/10.14498/vsgtu1952>.
7. У.Д. Дурдиев. Задача об определении коэффициента реакции с дробном уравнении диффузии. Диф. Урав., 2021, том 57, № 9, с. 1220-1229.
8. D.K. Durdiev, J.J. Jumaev. Inverse Coefficient Problem for a Time-Fractional Diffusion Equation in the Bounded Domain. Lobachevskii Journal of Mathematics vol. 44, pp. 548-557, (2023).
9. Д.К. Дурдиев. Об определении коэффициента уравнения смешанного параболо-гиперболического типа с нехарактеристической линией изменения. Диф. Урав., 2022, том 58, № 12, с. 1633-1644.
10. Mathai, A.M., Saxena, R.K., Haubold, H.J.: The H-function. Theory and applications. Springer, Dordrecht (2010) 269 p.
11. Z. Tomovski, R. Hilfer, and H. M. Srivastava, ~ “Fractional and operational

calculus with generalized fractional derivatives operators and Mittag-Leffler type functions,” *Integral Transform. Spec. Funct.* 21, 797–814 (2010).

12. Durdiev Durdimurod K., Shishkina Elina L., Sitnik Sergei M. The explicit formula for solution of anomalous diffusion equation in the multi-dimensional space. *Lobachevskii Journal of Mathematics* 42(6), 2021, pp. 1264–1273.

13. Durdiev D. K., Shishkina E. L., Rahmonov A. A. The explicit formula for a solution of wave differential equation with fractional derivatives in the multi-dimensional space. *Bull. Inst. Math.*, 2022, Vol.5, №2, pp. 1-12

14. M.A. Sultanov, D.K. Durdiev, A.A. Rahmonov. Construction of an Explicit Solution of a Time-Fractional Multidimensional Differential Equation. *Mathematics* 2021, 9(17), 2052;

15. ABRAMOWITZ, M. and STEGUN, I. A., *Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphics and Mathematical Tables*, Dover, New York, 1972.